

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Коваленко Татьяна Викторовна

к.э.н., доцент, доцент кафедры управления бизнесом и персоналом
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»

г. Донецк, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004012>

Аннотация. В статье обоснована актуальность формирования механизма, предусматривающего материальное стимулирование руководителей структурных подразделений предприятия на основании оценки качества процессов управления персоналом. Приведена система показателей оценки качества управления персоналом для функциональных руководителей. Разработана факторно-критеральная модель оценки качества управления персоналом, которая позволяет объективно оценить достигнутый уровень качества управления персоналом. Определены соотношения критериев оценки уровня качества управления персоналом.

Ключевые слова: система, управление персоналом, качество, руководитель, подразделение, стимулирование, модель, фактор, критерий.

NEW APPROACHES TO IMPROVING THE HR MANAGEMENT SYSTEM

Kovalenko Tatiana

Ph.D. (Economics),

Associate Professor of Business and Human Resource Management Department
Donetsk National Technical University

Donetsk, Russia

Abstract. There is substantiated the relevance of forming a mechanism that provides for material incentives for heads of structural divisions of an enterprise based on an assessment of the quality of HR management processes in the article. A system of indicators for assessing the quality of HR management for functional managers is presented. A factor-criteria model for assessing the quality of HR management has been developed, which allows us to objectively assess the achieved level of quality of HR management. The ratios of criteria for assessing the level of quality of HR management are determined.

Keywords: system, HR management, quality, manager, division, incentives, model, factor, criterion.

KODLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKMONLASHGA YANGI YUNDASHLAR

Kovalenko Tatyana Viktorovna

«Biznes va xodimlarni boshqarish» kafedrasi iqtisod fanlari nomzodi, dotsent, dotsent
Donetsk milliy texnika universitet

Donetsk, Rossiya

Izoh. Maqolada xodimlarni boshqarish jarayonlari sifatini baholash asosida korxonaning tarkibiy bo'linmalari rahbarlarini moddiy rag'batlantirish mexanizmini shakllantirishning dolzarbligi asoslanadi. Funktsional menejerlar uchun xodimlarni boshqarish sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi taqdim etilgan. Xodimlarni boshqarish sifatini baholashning omil-mezon modeli ishlab chiqildi, bu bizga xodimlarni boshqarish sifatining erishilgan darajasini ob'ektiv baholash imkonini beradi. Xodimlarni boshqarish sifati darajasini baholash mezonlarining nisbatlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: tizim, xodimlarni boshqarish, sifat, menejer, bo'linma, rag'batlantirish, model, omil, mezon.

Одним из факторов повышения конкурентоспособности предприятий в рыночных условиях является производство высококачественной продукции и услуг, соответствующих международным требованиям. При этом высокое качество продукции достигается непосредственно высоким качеством труда персонала, что в свою очередь обусловлено наличием эффективного управления персоналом. Поэтому качество управления персоналом можно определить, как совокупность свойств процессов управления персоналом, характеризующую уровень его развития на основании имеющегося распределения функций управления персоналом и создающую условия для обеспечения конкурентоспособности предприятия.

Теоретико-методологические основы оценки управления персоналом нашли отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых, как И. Ансофф, Г.А. Дмитренко, П. Друкер, А.П. Егоршин, А.Я. Кибанов, Ю.Г. Одегов, С.В. Шекшня, Г.В. Щекин. Учеными создана значительная научно-методическая основа по вопросам управления персоналом.

Несмотря на значительные достижения ученых по вопросам управления персоналом на промышленных предприятиях, существующие методы формирования системы управления персоналом на основе оценки качества управления персоналом нуждаются в совершенствовании на основании дальнейшего развития системы соответствующих показателей и критериев их оценки.

Общую оценку системы управления персоналом предлагается осуществлять путем определения показателей, характеризующих количественные и качественные аспекты управления:

- затраты на персонал;
- качество процессов управления персоналом;
- результативность управления персоналом.

Необходимость определения показателей, характеризующих затраты на персонал, обусловлена требованием обеспечения экономической эффективности процессов управления персоналом. Обоснование управленческих решений по конкретным видам затрат на персонал должно осуществляться на основе системы бюджетного планирования вышеупомянутых показателей с целью оптимизации финансовых ресурсов и достижения поставленных целей [1].

В общем виде система управления персоналом представляет собой совокупность подсистем (процессов), создаваемых в соответствии с функциями управления, в состав которых следует отнести планирование, организацию набора и отбора персонала, профориентацию и адаптацию, оценку, профессиональное развитие и материальное

стимулирование. Оценку качества этих взаимосвязанных процессов необходимо осуществлять путем определения конкретных показателей. Показатели результативности управления персоналом характеризуют эффективность системы управления персоналом как подсистемы управления предприятием. Для обеспечения эффективности системы управления персоналом необходимо эффективное и качественное функционирование всех ее процессов, поэтому определение предлагаемых показателей рекомендуется осуществлять комплексно, что позволит внедрить действенный мониторинг функционирования системы управления персоналом.

С целью обеспечения качества управления персоналом важным является внедрение механизма, предусматривающего материальное стимулирование руководителей структурных подразделений предприятия на основании оценки качества процессов управления персоналом. Принципиально важным при формировании такого механизма является исследование всех аспектов, влияющих на достижение высокого качества труда персонала и результатов его трудовой деятельности, обусловленные особенностями взаимодействия руководителей структурных подразделений и кадровой службы по выполнению функций управления персоналом [2]. Как правило, на предприятиях существует конкретное распределение общих обязанностей между службой управления персоналом и руководителями подразделений. При этом служба управления персоналом рассматривает персонал как стратегический ресурс, который должен обеспечивать конкурентные преимущества предприятия [3].

Руководители подразделений в большинстве своем рассматривают работников как ресурс, который реализует текущие цели подразделения. Наиболее очевидно эти противоречия могут возникать при отборе и подборе персонала, карьерных ротациях, внедрении новых систем стимулирования трудовой деятельности. Специалист по управлению персоналом владеет знаниями и навыками по использованию управленческих технологий, может их применять для решения конкретных задач. Однако, особенно на крупных промышленных предприятиях, возникает много производственных вопросов, решение которых зависит от умений и опыта руководителей линейных и функциональных подразделений [4].

В то же время только непосредственный руководитель может дать оценку качества деятельности каждого подчиненного, поэтому в контексте проблемы оценки качества управления персоналом целесообразно провести анализ всех функций службы персонала, а также ее взаимодействия с линейными и функциональными подразделениями предприятия. Результаты такого анализа необходимо использовать при формировании системы материального стимулирования работников, обеспечивающих контроль и реализацию мер по достижению качества управления персоналом. Данная система должна предусматривать установление четкой зависимости средств стимулирования от результатов деятельности персонала и должен быть направлен на обеспечение необходимого уровня качества управления персоналом [5].

К функциональным обязанностям работников службы управления персоналом относятся конкретные виды управленческих работ в рамках утвержденной кадровой стратегии. При этом основная заработная плата таких работников формируется в зависимости от достижения показателей по обеспечению качества управления персоналом.

Функциональные обязанности руководителей линейных и функциональных подразделений предприятия по управлению персоналом предусмотрены должностными инструкциями, при этом задачи по обеспечению качества управления персоналом должны быть обязательно учтены при формировании системы премирования этих работников [6]. Важным условием эффективного функционирования предлагаемого механизма обеспечения качества управления персоналом для предприятия является определение конкретных функций по управлению персоналом для руководителей структурных подразделений.

Внедрение данного механизма предполагает определение уровня достижения установленных показателей персоналом для руководителей структурных подразделений, которые непосредственно отвечают за качество управления персоналом и результаты трудовой деятельности персонала. Для этого необходимо разработать инструменты оценки результативности и эффективности процессов управления персоналом [7]. В качестве инструментов оценки предлагаются показатели оценки качества управления персоналом для функциональных руководителей промышленного предприятия, которые являются заместителями директора по различным вопросам.

С целью дальнейшего учета в системе обеспечения качества управления персоналом предложено рассчитывать коэффициент качества управления персоналом по формуле:

$$K_{yn} = \sum_{i=1}^n A_i \cdot B_{ij}, \quad (1)$$

где K_{yn} – коэффициент качества управления персоналом;

A_i – весомость i -го фактора оценки качества управления персоналом;

B_{ij} – значимость j -го критерия i -го фактора оценки качества управления персоналом согласно факторно-критериальной модели;

$i=1, 2, \dots, n$ – перечень факторов оценки качества управления персоналом;

j – значение критерия конкретного фактора оценки качества управления персоналом.

Оценку качества управления персоналом предлагается осуществлять с использованием квалиметрической факторно-критериальной модели, табл. 2.

Согласно установленной весомости предлагается осуществлять группировку факторов по наиболее и наименее значимым. Так, для заместителя директора по экономике в группу наиболее весомых факторов входят уровень укомплектованности персонала, процент работников, которые проходят обучение и процент аттестованных работников. К менее весомым факторам относятся коэффициент внутренней мобильности персонала, процент уволившихся работников, с общим стажем менее одного года и коэффициент абсентеизма.

Достижение высокого качества трудовой деятельности возможно при условии заинтересованности персонала в результатах своего труда, что обуславливает необходимость разработки системы обеспечения качества управления персоналом на основе сбалансированной системы показателей, которая сочетает корпоративные, функциональные и индивидуальные показатели.

Таблица 1 – Факторно-критеральная модель оценки качества управления персоналом для заместителя директора по экономике

Фактор (i)	Весомость фактора (A_i)	Критерии фактора ($j=1,2,3\dots$)	Значимость критериев (B_{ij})
1	2	3	4
Уровень комплектованности персонала	0,20	Штат не укомплектован, невозможность осуществления текущей деятельности	0
		Штат недоукомплектован, что влияет на качество труда и потери рабочего времени	15
		Штат полностью укомплектован, все вакансии заполнены	20
Процент работников, которые обучаются	0,20	Удельный вес работников, которые обучаются, более 33,0% общей численности работников предприятия	0
		Удельный вес работников, которые обучаются, менее 33,0% общей численности работников предприятия	25
Процент аттестованных работников	0,20	Уменьшение удельного веса аттестованных работников, по сравнению с предыдущим периодом	0
		Увеличение удельного веса аттестованных работников, по сравнению с предыдущим периодом	15

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
Коэффициент внутренней мобильности персонала	0,15	Неудовлетворительный ($K < 0,1$)	0
		Удовлетворительный ($K \geq 0,1$)	15
Процент уволившихся работников, с общим стажем работы на предприятии менее 1 года	0,15	Неудовлетворительный ($B \geq 30\%$)	0
		Удовлетворительный ($B < 30\%$)	10
Коэффициент абсентеизма	0,10	Рост коэффициента по сравнению с предыдущим периодом	0
		Уменьшение коэффициента по сравнению с предыдущим периодом за счет внедрения организационных мероприятий	10

Предложенный метод определения критериев качества управления персоналом состоит в проведении оценки соответствующих групп показателей и позволяет объективно оценить достигнутый уровень качества управления персоналом. Критериям оценки уровня качества управления персоналом соответствуют следующие соотношения:

$$\frac{\sum_{i=1}^n A_{i,\max} \cdot B_{ij}}{\sum_{i=1}^n A_i \cdot B_{ij}} < 0,40 \text{ – неудовлетворительный уровень качества управления персоналом;}$$

$$0,40 \leq \frac{\sum_{i=1}^n A_{i,\max} \cdot B_{ij}}{\sum_{i=1}^n A_i \cdot B_{ij}} < 0,60 \text{ – удовлетворительный уровень качества управления персоналом;}$$

$$0,60 \leq \frac{\sum_{i=1}^n A_{i,\max} \cdot B_{ij}}{\sum_{i=1}^n A_i \cdot B_{ij}} < 0,80 \text{ – высокий уровень качества управления персоналом;}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n A_{i,\max} \cdot B_{ij}}{\sum_{i=1}^n A_i \cdot B_{ij}} \geq 0,80 \text{ – неудовлетворительный уровень качества управления персоналом.}$$

К индивидуальным показателям предлагается относить коэффициент качества управления персоналом, уровень компетентности и квалификации. Предложенная модель оценки качества управления персоналом является необходимым элементом механизма обеспечения качества управления персоналом и базируется как на результатах индивидуальной трудовой деятельности работников, так и на общем результате деятельности предприятия.

Предлагаемый подход к разработке механизма обеспечения качества управления персоналом позволяет повысить индивидуальную заинтересованность работников предприятия в результатах деятельности. Объединение целей предприятия и индивидуальных и коллективных интересов персонала возможно путем реализации системы материального стимулирования качества управления персоналом, которая должна создаваться в соответствии с конкретными стратегическими задачами предприятия в системе всеобщего управления качеством. Необходимость обеспечения устойчивого развития предприятий в сложных рыночных условиях требует совершенствования системы управления персоналом с учетом требований к повышению качества трудовой деятельности и всей системы управления предприятия.

Список литературы

1. Usmonov, A.A. Institutional bases of development of personnel management system in youth organizations of Uzbekistan / A.A. Usmonov // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 3-8 (71). – С. 109-113.

2. Макушина, А.Ю. Проблемы совершенствования менеджмента персонала на предприятиях малого бизнеса в республике Узбекистан / А.Ю. Макушина, Ф.У. Заирова // Потенциал современной науки. – 2016. – № 1 (18). – С. 103-106.
3. Lazareva, E.I. Development of HR-management tools for an innovation-oriented organization using system analysis / E.I. Lazareva., J.V. Gavrilova, A.D. Murzin // Current Problems and Ways of Industry Development: Equipment and Technologies. Warsaw, 2021. – С. 985-996.
4. Grynko, T. Problems of HR management in the system of economic security ensuring of business entities / T. Grynko, A. Serdiuk // Znanstvena Misel. – 2019. – № 11-2 (36). – С. 22-24.
5. Грязнова, Н.А. Система управления персоналом и ее совершенствование / Н.А. Грязнова, Г.В. Панасенко // Велес. – 2017. – № 5-3 (47). – С. 23-28.
6. Gudkova, S.A. The quality management system in HR department / S.A. Gudkova, N.A. Shazamova // Karelian Scientific Journal. – 2016. – Т. 5. – № 4 (17). – С. 203-205.
7. Лактионова, Н.В. Перестройка системы управления персоналом в условиях новых вызовов / Н.В. Лактионова, Н.В. Вахрушева, Г.Г. Вукович, А.В. Островская // Экономика устойчивого развития. – 2023. – № 2 (54). – С. 282-285.